

Nowe stanowiska kreślinka nizinnego *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) i pływaka szerokobrzeżka *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) na Suwalszczyźnie

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16947798>

PIOTR MIKOŁAJCZUK¹, NIKOLA GÓRAL^{2,3}

¹ Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, e-mail: gugapm@wp.pl

² Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: goral.nikola@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1764-1723

³ Uniwersytet Adama Mickiewicza, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska

ABSTRACT. News records of *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) and *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in Suwałki region.

Authors present new records of *Graphoderus bilineatus* and *Dytiscus latissimus* in northeastern Poland. Five new sites for the first species and one for the second species are described. New data on *G. bilineatus* indicate the role of the Suwałki region as an important refuge for the species, where it is present not only at numerous sites but often in exceptionally high numbers. The observations also indicate the potentially significant importance of dystrophic habitats for conservation of both *G. bilineatus* and *D. latissimus*.

KEY WORDS: Coleoptera, Dytiscidae, water beetles, faunistics, new records, threatened species.

WSTĘP

Kreślinek nizinny *Graphoderus bilineatus* (DE GEER) i pływak szerokobrzeżek *Dytiscus latissimus* L. to chrząszcze wodne z rodziny pływakowatych Dytiscidae, objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 2016). Oba gatunki są wymienione w załączniku II i IV dyrektywy siedliskowej oraz znajdują się na Czerwonej Liście IUCN jako narażone na wyginięcie (kategoria VU) w skali światowej (FOSTER 1996a, 1996b). *D. latissimus* wymieniony został również w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (PAWŁOWSKI *et al.* 2002) w kategorii gatunków narażonych (VU).

Wyniki ostatniego (2023) monitoringu tych gatunków w Polsce w ramach sieci Natura 2000 wskazują na ich zły stan zachowania oraz postępujący, mający prawdopodobnie podłoże klimatyczne – regres (MARCZAK 2023, GREŃ & MARCZAK 2023). W związku z tym ważne są wszystkie nowe dane o ich występowaniu. Poniżej podajemy pięć nowych stanowisk *G. bilineatus* oraz jedno nowe stanowisko *D. latissimus*.

MATERIAŁ I WYNIKI

***Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) – kreślinek nizinny**

1. Osinki k. Suwałk, Jezioro Głębokie (54.133445 N, 22.981600 E; UTM: FF20; Ryc. 1A), 08.07.2023, 14 exx., 29.08.2024, 4 exx.

Jeziro dystroficzne (mezohumusowe) otoczone płem sfagnowym o szerokości z reguły nie większej niż 20 m. Łączna powierzchnia obiektu to ok. 0,95 ha (z czego ok. 0,70 ha to otwarte lustro wody). Otoczenie południowej części stanowiska stanowił nieduży fragment boru bagiennego, natomiast otoczenie części północnej miało charakter w przewadze otwarty – droga gruntowa i łąki. Pło sfagnowe w pobliżu otwartego lustra wody było porośnięte wąskolistnymi turzycami (głównie turzycą nitkowatą *Carex lasiocarpa* EHRH.) z domieszką siedmiopalecznika błotnego *Comarum palustre* L. Lustro wody tuż przy pło sfagnowym często porastały gęste formacje rdestnicy pływającej (*Potamogeton natans* L.). Woda przejrzysta, o umiarkowanie brunatnym zabarwieniu.

W roku 2023 eksplorowano tylko ok. 10 m północno-wschodnich obrzeży zbiornika, odławiając czerpakiem hydrobiologicznym 14 imagines. Chrzążce były obecne w próbach pobranych z pogranicza pła sfagnowego i otwartego lustra wody z rdestnicą pływającą (*P. natans*). W roku 2024 zaobserwowano gwałtowną eutrofizację siedliska, objawiającą się wkroczeniem roślin łąkowych (np. *Lycopus europaeus* L.) i mchów właściwych na pło sfagnowe, a także pojawem przylegających do pła sfagnowego mat glonów nitkowych. Eutrofizacja była spowodowana zarybieniem akwenu, a być może także jego wapnowaniem. Zmianom tym towarzyszył wyraźny spadek liczebności kreślinka – w roku 2024 odłowiono już tylko 4 osobniki, pomimo spenetrowania istotnie większej (ok. 60 m) długości jego obrzeży.

2. Osinki k. Suwałk, Jezioro Drobne (54.131723, 22.981391; UTM: FF20), 08.07.2023, 9 exx.

Jeziro dystroficzne (mezohumusowe), otoczone niezbyt szeroką (z reguły <100 m) strefą boru bagiennego, a także wąskim (<15 m), znajdującym się pod okapem drzew i w przewadze istotnie zacienionym płem sfagnowym. Powierzchnia całkowita obiektu to ok. 0,88 ha, z czego otwarte lustro wody to ok. 0,77 ha. Skład gatunkowy dominującej roślinności i barwa wody podobne jak na stanowisku poprzednio omawianym (stan z roku 2023).

W roku 2023 eksplorowano północno-wschodni brzeg jeziora na długości ok. 15 m, gdzie czerpakiem hydrobiologicznym odłowiono 9 osobników. Podobnie jak na poprzednim stanowisku – osobniki obecne były w próbach z pogranicza pła sfagnowego i otwartego lustra wody z dużym udziałem rdestnic pływających (*P. natans*).

3. Sobolewo, Suchar Wschodni, Wigierski Park Narodowy (54.04134, 23.06333; UTM: FE39), 05.07.2024, 1 ex.

Śródleśne jezioro dystroficzne o powierzchni ok. 1,2 ha z szerokim na ok. 5-20 m płem sfagnowym. We wschodniej części jeziora na pło występowały liczne, nieduże (<10 m²) oczka wodne, z których część gęsto porastały pływacze (*Utricularia* sp.).

Pływające wśród pływaczy (*Utricularia* sp.) imago kreślinka zaobserwowano w jednym z takich oczek.

4. Krusznik, Jezioro Widne, Wigierski Park Narodowy (54.01233, 23.12362; UTM: FE38, Ryc. 1B), 06.07.2024, 13 exx.

Śródleśne, lekko dystroficzne (oligohumusowe) jezioro o powierzchni ok. 2,10 ha. Dominującą formą roślinności brzegowej były luźno schodzące do wody szuwały niskie

– głównie turzycy nitkowatej (*C. lasiocarpa*) i skrzypu bagiennego (*Equisetum fluviatile* L. em. EHRH.). Zarówno w luźniejszych partiach szuwarów, jak i w szerokim na ok. 20 m pasie lustra wody wzdłuż szuwarów licznie występowały rdestnice pływające (*P. natans*). Woda w jeziorze przejrzysta, o nieznacznie brunatnym zabarwieniu.

Kreślinka łowiono czerpakiem hydrobiologicznym w obrębie luźniejszych partii szuwarów niskich z obecnością rdestnic pływających (*P. natans*), w południowo-wschodniej części jeziora.

5. Augustów, Ślepe Jezioro (jeziorko pierwsze od południa) (53.843493, 23.063576; UTM: FE36, Ryc. 1C), 30.08.2024, 6 exx.

Śródleśne, małe jezioro dystroficzne (mezohumusowe) otoczone płem sfagnowym (łączna powierzchnia ok. 0,18 ha, z czego otwarte lustro wody ok. 0,06 ha). Skraj pła od strony lustra wody najczęściej nieco podtopiony, porośnięty dość gęstym szuwarem turzycy bagienną (*Carex limosa* L.) i/lub przygielki białej (*Rhynchospora alba* (L.) VAHL.). W lustrze wody obecne na ogół luźne formacje rdestnicy pływającej (*P. natans*), wyraźnie gęstsze tylko w małej zatoczce przy wschodnim brzegu zbiornika.

Kreślika łowiono czerpakiem hydrobiologicznym na pograniczu pła i otwartego lustra wody, głównie w obrębie małej zatoczki przy wschodnim brzegu jeziora z liczną rdestnicą pływającą (*P. natans*).

***Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 - pływak szerokobrzeżek**

1. Rutka k. Jeleniewa, Torfowisko Półmiski (54.208851, 22.853662; UTM: FF20, Ryc. 1D), 09.07.2023, 1 ex. (martwy).

Śródleśne torfowisko o powierzchni ok. 6,00 ha, z dwoma (zachodni o pow. ok. 0,70 ha i wschodni o pow. ok. 1,40 ha) zbiornikami dystroficznymi, najprawdopodobniej o antropogenicznej genezie (torfianki). Wzdłuż kontrolowanego zbiornika wschodniego, od jego strony wschodniej rozciągał się graniczący z lustrem wody i podtopiony na głębokość 10-30 cm pas szuwarów turzycy dzióbkowatej (*Carex rostrata* STOKES), rzadziej szuwarów situ rozpięchłego (*Juncus effusus* L.), z reguły bez udziału torfowców w wodzie. Woda w zbiorniku o głęboko ciemnobrunatnym kolorze (polihumusowa), praktycznie pozbawiona roślinności zanurzonej, w pobliżu strefy szuwarowej płytka – do ok. 50-60 cm głębokości.

Unoszącego się przy powierzchni wody, martwego pływaka znaleziono na granicy szuwaru turzycy dzióbkowatej (*C. rostrata*) i otwartego lustra wody.

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

W trakcie ostatniej edycji monitoringu kreślinka nizinnej w ramach sieci Natura 2000, występowanie gatunku potwierdzono na zaledwie dwóch z 26 monitorowanych stanowisk, na których odłowiono tylko po jednym osobniku (MARCZAK 2023). Uwagę zwraca, że pomimo wyraźnie lepszego w minionych dekadach stanu zachowania gatunku w Polsce (np. PRZEWOŹNY *et al.* 2014, MARCZAK 2023), notowane na stanowiskach liczebności były również i dawniej na ogół niskie. Na przykład w pracy PRZEWOŹNEGO *et al.* (2014), w latach 1994-2013 tylko na 4 (z 29) stanowiskach gatunek obserwowano w ilości 5 i więcej (maksymalnie 9) osobników. W powyższym kontekście Suwalszczyzna

Ryc. 1. Stanowiska *Graphoderus bilineatus* (A-C) i *Dytiscus latissimus* (D): A – Jezioro Głębokie, B – Jezioro Widne, C – Ślepe Jezioro, D – Torfowisko Półmiski (fot. P. Mikołajczuk).

Figs. 1. Localities of *Graphoderus bilineatus* (A-C) and *Dytiscus latissimus* (D): A – Głębokie Lake, B – Widne Lake, C – Ślepe Jezioro, D – Półmiski Mire (photo P. Mikołajczuk).

jawi się więc jako ważna ostoja współczesna gatunku, gdzie - jak wskazują prezentowane przez nas obserwacje – jest on obecny nie tylko na szeregu stanowiskach, ale często też w wyjątkowo wysokiej liczebności. Wskazywać to może, że współczesny regres gatunku w tej części kraju jest porównywalnie mniejszy niż na innych jego obszarach, zwłaszcza niepojeziernych (por. MARCZAK 2023).

Uwagę zwraca także specyfika siedliskowa nowych stanowisk kreslinka. Według krajowej metodyki monitoringu (PRZEWOŹNY 2012a) optimum siedliskowym gatunku w Polsce są wody o charakterze eutrofii makrofitowej, podczas gdy warunki dystroficzne (humotrofia) nie są stanem optymalnym i przy ocenie stanu siedliska stanowią podstawę do jej obniżenia. Nasze obserwacje wydają się temu przeczyć, ponieważ wszystkie opisane w niniejszej notatce stwierdzenia pochodzą właśnie z wód dystroficznych – mniej lub bardziej humusowych, na których liczebności gatunku były często uderzająco wręcz wysokie. W przypadku tego typu biotopów, elementem kluczowym dla gatunku wydaje się być jednak – przynajmniej lokalna – obecność gęstej roślinności o pływających liściach (zwłaszcza rdestnicy pospolitej (*P. natans*) i/lub roślinności zanurzonej tuż przy powierzchni wody (takiej jak pływacze (*Utricularia* spp.)). Na powiązanie z taką roślinnością może wskazywać fakt, że w trakcie naszych badań kreslinka nie odnaleziono

na jeziorach dystroficznych, gdzie taka roślinność nie występowała w ogóle. W bardzo podobnych warunkach (zbiornik dystroficzny z rdestnicą pływającą *P. natans*) kreslinka wykazano także na torfowisku w Martenkach na Pomorzu (BUCZYŃSKI *et al.* 2013).

Również dla pływaka szerokobrzeżka wskazywanym optimum siedliskowym jest eutrofia makrofitowa (PRZEWOŹNY 2012b), podczas gdy stanowisko w Rutce to zbiornik silnie dystroficzny (polihumusowy). Podsumowując – siedliska dystroficzne zdecydowanie nie powinny być pomijane przy poszukiwaniach obu tych gatunków, zwłaszcza że ich zasiedlanie notowane jest także w innych krajach Europy (np. KALNIŃŠ 2006, VAHRUŠEVŠ & KALNIŃŠ 2013, BALALAIKINS *et al.* 2023).

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego za umożliwienie i pomoc w prowadzeniu prac terenowych na terenie Parku.

PIŚMIENNICTWO

- BALALAIKINS M., SCHMIDT G., AKSJUTA K., HENDRICH L., KAIRIŠ K., SOKOLOVSKIS K., VALAINIS U., ZOLOVS M., NITCIS M. 2023. The first comprehensive population size estimations for the highly endangered largest diving beetle *Dytiscus latissimus* in Europe. *Scientific Reports* 13: 9715.
- BUCZYŃSKI P., CIECHANOWSKI M., KARASEK T. 2013. Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopomorskie) – interesująca ostoja entomofauny wodnej. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 69(4): 315–321.
- FOSTER G. 1996a. *Dytiscus latissimus*. The IUCN Red List of threatened species 1996: e.T6970A12817812. Accessed on 21 January 2024.
- FOSTER G. 1996b. *Graphoderus bilineatus*. The IUCN Red List of threatened species 1996: e.T9494A12995416. Accessed on 21 January 2024.
- GREŃ C., MARCZAK D. 2023. Sprawozdanie z monitoringu pływaka szerokobrzeżka *Dytiscus latissimus* w roku 2023. Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023-2025. https://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/wyniki/2023-2025/dla_zwierzat/Plywak_szerekobrzezek_sprawozdanie_2023.pdf
- KALNIŃŠ M. 2006. Protected aquatic insects of Latvia – *Graphoderus bilineatus* (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae). *Latvijas entomologs* 43: 132–137.
- MARCZAK D. 2023. Sprawozdanie z monitoringu kreslinka nizinnego *Graphoderus bilineatus* w roku 2023. Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023-2025. https://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/wyniki/2023-2025/dla_zwierzat/Kreslinek_nizinny_sprawozdanie_2023.pdf
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze. In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.
- PRZEWOŹNY M. 2012a. Kreslinek nizinny *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774). In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa: 367–382.
- PRZEWOŹNY M. 2012b. Pływak szerokobrzeżek *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758. In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa: 383–399.
- PRZEWOŹNY M., KOT C., KOT L., KOT H., WOLNY M., ZABŁOCKI P., GREŃ C., LUBECKI K., FRANCIUK Z., WELNICKI M. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae). *Wiadomości Entomologiczne* 33(3): 182–187.
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
- VAHRUŠEVŠ V., KALNIŃŠ M. 2013. Broadest Diver *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in the Baltic States: a rare or little known species. *Zoology and Ecology* 23(3): 203–216.

Accepted: 8 June 2025; published: 26 August 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>